

Р.Н. РОСТОВЦЕВ, Л.И. РОСТОВЦЕВА

Созидательный потенциал трехтомника Ю.М. Осипова
«Российское перепутье: из века двадцатого
в век двадцать первый»*

Аннотация. В статье показана актуальность идей выдающегося российского мыслителя, ученого, писателя Юрия Михайловича Осипова, высказанных два-три десятилетия тому назад в трудах о России и представленных в трехтомнике «Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: избранные тексты, включая и остросюжетные», презентованном на Международном научном симпозиуме «Россия в актуальном времени» на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 4 июня 2024 г.

Ключевые слова: Россия, Ю.М. Осипов, трехтомник «Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: избранные тексты, включая и остросюжетные».

Abstract. The article shows the relevance of the ideas of the outstanding Russian thinker, scientist, writer Yuri Mikhailovich Osipov, expressed two or three decades ago in works about Russia and presented in the three-volume book «Russian Crossroads: from the twentieth century to the twenty-first century. 1990—2023: selected texts, including action-packed ones», presented at the International Scientific Symposium «Russia in Actual Time» at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University on June 4, 2024.

Keywords: Russia, Yu.M. Osipov, three-volume book «The Russian Crossroads: from the twentieth century to the twenty-first century. 1990—2023: selected texts, including action-packed ones».

УДК 330
ББК 65в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростовцев Р.Н., Ростовцева Л.И. Созидательный потенциал трехтомника Ю.М. Осипова «Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый» От российского перепутья — к победе и ноосферному прорыву человечества из России // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 254—263. DOI:

Большой интерес и эмоциональный отклик вызывают работы Юрия Михайловича Осипова о России. Его точные слова и выражения, подобранные для характеристики состояния России в тот или иной момент, наличествующих проблем и предлагаемых путей их решения, неизменно вдохновляют на размышление и поиск собственных ответов, удивляют необычностью и красотой формулировок.

Осиповские тексты обогащают, учат, будят мысль, воздействуют на чувства. Равнодушным к ним остаться невозможно. Собранные же воедино в трехтомнике «Российское перепутье...» (получилось три тома, но это далеко не все работы!), они доставляют читателю немалое удовольствие:

- во-первых, *заражают любовью к Отечеству* (и это не высокие слова!), выражаемой и с болью, и с гордостью за Россию;
- во-вторых, *привлекают богатым содержанием*, за которым скрывается проникновение в сущность явлений на основе энциклопедических знаний, философско-хозяйственного подхода и междисциплинарного анализа;
- в-третьих, *удивляют актуальностью идей*, высказанных более двух-трех десятилетий назад, и *смелостью суждений*, идущих подчас «против течения», но спустя годы оказавшихся верными.

Решение собрать в одной книге и издать размышления о России Ю.М. Осипова, высказанные в статьях, монографиях, тезисах, заметках за треть века, — очень правильное и своевременное. Сегодня, когда идет не только «горячая» война, но и информационная, этот трехтомник — оружие против недругов в борьбе за умы, за правду, против одержимости русофобией, против утверждений, будто русские ни на что сами не способны и нуждаются в западном поводе.

То, что автор — выдающийся русский мыслитель, видно начиная уже с первых строк Предисловия, озаглавленного необычно «Пред-ПОСЛАНИЕМ», в котором книга позиционируется как протестная. Это протест против отечественных скептиков, считающих, будто «в головах российских нет ни понимания России, ни адекватного восприятия всего в ней происходящего, ни, главное, конструктивного осмысления того, куда, зачем и как России идти, в

какое будущее, кем и чем стать, какой, в общем, быть и что ей вообще на планете делать» [2, т. 1, 5].

В частности, в вышедшей за несколько недель до презентации трехтомника статье «Россиеведение» (автор — М.А. Маслин, известный российский философ) говорится о том, что «идея полидисциплинарного изучения России представителями различных гуманитарных дисциплин в специальных исследовательских институтах» у нас отсутствует, якобы «в СССР ничего подобного не существовало... ничего подобного не существует и до сих пор» [1, 6].

По нашему мнению, это не так: трехтомник «Российское перепутье...» является опровержением подобного самобичевания. В протестном характере подобным взглядам отечественных скептиков и состоит созидательность деятельности выдающегося русского мыслителя, мастера слова, прозорливо предсказывающего на годы и десятилетия вперед происходящие события, раскрывающего их смысл, предлагающего рецепты оздоровления.

Весомый вклад в россиеведение вносит Ю.М. Осипов на протяжении более трех последних десятилетий. Зародилось оно в среде русских эмигрантов-философов после Великой Октябрьской социалистической революции для патриотического воспитания молодежи, но массовый интерес в США и Западной Европе вызвало после Победы в Великой Отечественной войне и открытия СССР космической эры. В 1990 г. Правительством СССР был создан Центр общественных наук (ЦОН) при МГУ имени М.В. Ломоносова во главе с Ю.М. Осиповым. Задумывался он как НИИ I категории и объединительный центр, идейно-духовный очаг. Результаты руководства Ю.М. Осиповым ЦОН, а также созданными им Философско-экономическим ученым собранием, Академией философии хозяйства, журналом «Философия хозяйства» (в котором есть рубрика «Россиеведение») представлены в сборнике и говорят сами за себя.

Это необычное издание позволяет проследить преемственность и востребованность сегодня идей, высказанных Ю.М. Осиповым в 1990—2023 гг. Как правило, за год до предстоящих научных форумов он дает им названия и анонсы, которые к моменту проведения мероприятий оказываются весьма важными. Он вдохновляет членов созданной им школы философии хозяйства, объединяющей патриотичных философов, экономистов, историков, социологов,

политологов, ученых естественных наук (причем не только из России, но и из зарубежья), служащих России «не за страх, а за совесть», как и сам руководитель, на раздумья и действия, поиск ответов на поставленные им вопросы. Позднее его формулировки приживаются и распространяются в науке и обществе.

Но М.А. Маслин прав, когда говорит, что на Западе большие деньги тратятся на русские исследовательские центры, недружеские государства заинтересованы в их результатах. Действительно, у нас все держится на энтузиазме и личной инициативе (которую государство до поры до времени не замечает). Так, о геополитических целях и задачах стали широко говорить совсем недавно (уже после научных конференций и семинаров Ю.М. Осипова, предвосхитивших широкий интерес в науке и обществе также к обсуждению проблем глобализации и глобализма, постмодернизма, переустройства России и др.).

Юрий Михайлович — прозорливец, мастер догадок, предрекающий, что ждет Россию впереди. Уже на рубеже 1990—1991 гг. он предсказал, в частности, трагическую судьбу СССР. Как ему это удалось? Сам он признался в открываемой первый том работе «Перестройка или апокалипсис? (философические заметки)»: «Никто не может сегодня сказать, что будет завтра. ...И мы тоже догадываемся, вглядываясь в происходящее через призму исторического и научного опыта: нечто похожее уже бывало, да от закономерностей далеко не уйдешь» [2, т. 1, 16].

В этом отрывке из коллективной монографии «Экономическая свобода и социализм» (1991) он сравнивает сложившуюся в стране ситуацию с революциями 1905 и 1917 г. и видит не только ее кризисный характер, но и переходный, переворотный, *революционный*, имеющий «целью бескомпромиссное снятие одной данности и выдвижение на ее месте другой, прямо противоположной». Тогда это был неожиданный вывод для большинства, а Юрий Михайлович разглядел схожесть этих революций: 1) везде поставлена сверхзадача — перевернуть общество на противоположное; 2) плохое понимание подавляющим большинством, чего хотят от них «переворачивающие»; 3) отказ от пути реформ, тотальное разрушение; 4) борьба за власть важнее экономики, культуры, человека; 5) «активничала» за граница. А что дальше, каков результат? Его ответ:

«...что ж еще ожидать, кроме трагичного и печального? Сначала расстройство, затем анархия, потом война. Война неорганизованная и война организованная» [2, т. 1, 16—17].

Безрадостная картина... Так все и случилось: распад Советского Союза, разрыв хозяйственных связей, гиперинфляция с годовыми темпами до 2600%, коррупция, преступность как спутник первоначального накопления капитала, хлынувший поток наркотиков, «чеченская» война, теракты в Буденновске, Волгодонске, Буйнаксе, Москве и других городах... Кстати, тема войны прозвучала в трудах и выступлениях Юрия Михайловича значительно раньше, чем у других исследователей и политологов; это было неожиданным и трудно воспринимаемым для послевоенных поколений, выросших в мирное время.

Но Юрий Михайлович всегда в своих текстах оставляет место надежде, вере в Россию, причем аргументируя очень убедительно, не забывая о трансцендентности. Его трудно цитировать, пересказывать порой бессмысленно, так как лучше, чем он, не скажешь. В каждом его предложении содержится глубочайший смысл, непременно обоснованный рядом причин, следствий, факторов, так что мысль незаметно перетекает в абзац на полстраницы, который прервать невозможно. Но мы рискнем предложить длинную цитату, ведь сама жизнь подтвердила справедливость слов Ю.М. Осипова о перестройке в СССР, выродившейся в апокалипсис¹, и о надежде, что не все потеряно: «Но надежда тем не менее остается. Апокалипсис хотя и был объективно подготовлен незадачливой административной системой, но во многом все же и спровоцирован — сторонней, но активной силой, поверхностным слоем, выветрившимся, лишенным корневого смысла. Бесполезно увещевать гора-активистов, они служат букве, а не жизни. А жизнь, к счастью, продолжается. Она руководствуется здоровым инстинктом, здоровым рассудком и здравствующей культурой, одинаково далекими от беснующейся элитарности и лукавого популизма, благотворительного мошенничества и благовидного политиканства. Смута рано

¹ Апокалипсис, по-осиповски, — это «такой кризис, у которого нет никакой внутренней программы, кроме разложения, иррационализации и гибели» [2, т. 1, 18].

или поздно кончится, наносное исчезнет, возгорится и свет, но, к сожалению, очень и сильно выстраданный» [2, 19].

Это написано треть века тому назад (!), в последний год существования Советского Союза. Тогда эти слова и процессы были понятны, вероятно, не всем, но сегодня их смысл очевиден. «Беснующиеся» элиты, отошедшие от христианства, презирающие традиционную семью и поклоняющиеся золотому тельцу, «поверхностный слой» без «корневого смысла», не ориентированный на родные традиционные духовно-нравственные ценности, разрушивший Советский Союз и желающий поражения России, «благотворительное мошенничество» всевозможных западных фондов, консультантов, экспертов, ринувшихся в 1990-е в страну, якобы помогать, советовать, учить демократии и рыночным отношениям, «лукавый популизм», «благовидное политиканство» особенно четко проявились сегодня в свете СВО, которая, надеемся, скоро кончится и принесет тот самый свет, «сильно выстраданный», освещающий справедливость и новый миропорядок.

Незаурядным трудом, по нашему мнению, является социопроект Ю.М. Осипова «Российская Реформация» (1994) [2, т. 1, 25—85]. Автор, не претендуя на бесспорность предлагаемых решений и истину в последней инстанции (ведь жизнь вообще, да еще жизнь в России, — тайна!), предложил свое видение сложного социокультурного бытия, поиска образа России. По его мнению, реформация должна быть ориентирована «на сочетание обновления с сохранением, преобразования с возрождением, саморазвития с регулированием». Она должна быть ненасильственной, основываться на ценностях, и светских, и религиозных, затрагивать жизнь, и общественную, и семейную, и личную, иметь экологическое обоснование, нацеленность на созидательный труд, соединение естественного преображения человека с конкретными реформами [2, т. 1, 27].

В то время как наши реформаторы заглядывались на Запад, Юрий Михайлович проанализировал российскую реформацию как исторический процесс и сделал вывод, что России следует искать не Запад, не Азию, не Евразию, а саму себя: «*Это поиск Россией России, мучительного рождения России в России, возникновения России из России*» (курсив автора. — *Р.Р., Л.Р.*) [2, т. 1, 27]. Он сформулировал великую цель и смысл, обнадеживающую перспективу:

Россия «не может быть не-Великой». Она постоянно испытывает разнообразные влияния как своих соседей, их группировок, так и планетарного мира, всего человечества, но она и сама оказывает на него «не менее судьбоносные воздействия».

Процитируем замечательные слова Ю.М. Осипова, сказанные еще в 1994 г., чтобы оценить актуальность их звучания сегодня и красоту слога:

«Судьба России — судьба Мира, а судьба Мира — Судьба России!».

«И не России вовсе суждено в конце концов осознать, что она должна впредь существовать усеченной и раздробленной, стремясь к исчезновению, а ближнему и дальнему зарубежью, всему мировому сообществу придется-таки понять, что *не может быть России не-Великой и что именно Россия Великая всего больше нужна человечеству!*» (курсив автора. — *Р.Р., Л.Р.*) [2, т. 1, 28, 32].

И еще приведем две великолепные цитаты, которые стоят в заключении работы, после того как автором рассмотрены принципы, которые могут быть положены в основание российской реформации, специфика России, основные требования к проектам и руководителям-реформаторам, возможные сценарии развития. Эти цитаты — афоризмы, которые должны звучать на уроках и лекциях в учебных заведениях, быть представлены в учебниках, стенгазетах, на обложках тетрадей и дневников.

«Нет ничего ценнее для русского (по натуре и культуре) человека, чем жить в России, в российском климате, в российском Духе, в российских традициях. Русский охотно восхищается Западом и Востоком, дивится на них, в чем-то даже завидует, приобщается, но без России он не может. Раздражается на Россию, обижается, терпит неудобства и убытки, стонет, а жить без России не может. *Россия для русского — величайшая мистическая ценность*» [2, т. 1, 85—86].

«Россия так устроена (или же так не устроена), что русскому часто приходится делать выбор — либо с Россией, либо с не-Россией. И вот что поразительно: отход от России опустошает, движение к ней — обогащает. Жизнь с Россией наполнена каким-то особым, важным смыслом. Жизнь становится удивительно светлой

и значимой. *России изменять нельзя!*» (курсив автора. — *Р.Р., Л.Р.*) [2, т. 1, 86].

Точно так же нельзя изменять и российской реформации — вот окончательный вывод социопроекта. Россия не против реформ, но по духу и сути российских. Реформирование же по западному образцу порочно с общецивилизационной и исторической точек зрения, так как это путь не созидания, а разрушения; путь в тупик; путь не разрешения, а дальнейшего углубления и возникновения новых противоречий (социальных политических, культурных), на преодоление которых потребуются долгие годы и большие усилия, даже жертвы; путь к мировой дестабилизации, новому переустройству мира под лидерство США, усилению сопротивления этому остального мира с гигантскими геополитическими сдвигами, международными конфликтами и войнами; путь тоталитаризма в новом обличье, не дающий реальной свободы, путь буржуазно-колониального рабства; путь фактически перманентного кризиса и гражданской войны [2, т. 1, 87—88].

Это сказано 30 лет назад! Когда внушалась иллюзия о совершенном цивилизованном Западе, который показывает-де пример ущербной, нецивилизованной России и помогает ей стать цивилизованной, Ю.М. Осипов пишет о необходимости поисков Россией самой себя, о русском мире, который не мир выгоды, а «мир служения — всему сразу: Богу, природе, миру, человеку, но и Чуду тоже», что будущее русского мира — в имперскости [2, т. 1, 305].

Весьма ценными и новаторскими являются труды о русскости, в которых цель анализа — выявление специфики, а не превосходства русского народа, в характере которого Ю.М. Осипов объективно рассматривает как силу, достоинство, положительные свойства каждой черты, так и уязвимость, недостаточность, отрицательные качества.

Сегодня мы видим на практике разворот России самой к себе — возвращение к традиционным духовно-нравственным ценностям, к воспитательной работе, использованию положительного советского опыта, суверенизации науки и культуры, возрождению промышленности, сельского хозяйства. Идеи Юрия Михайловича Осипова воплощаются в жизнь.

Раньше других он понял сущность глобализации и написал об этом целую серию работ (они представлены в трехтомнике): «Глобальное и национальное в экономике» (2003), «Россия: ни глобальное, ни национальное, а имперское» (из книги «Эпоха постмодерна») (2004), «Постмодерновые реалии России» (2006), «Россия в гуще глобальных перемен» (2007) и др. Вот его слова, произнесенные 20 лет тому назад: «Глобализация — установление полного контроля над миром и человеком из единого властного центра, и контроля, заметим, не ради одного лишь процветания немногих счастливицков (того же “золотого миллиарда”), а ради прорыва в иные, т. е. нечеловеческие миры» [2, т. 1, 316]. Насчет «нечеловеческих миров» тогда в связи с глобализацией никто не говорил, это стало понятно не так давно.

Ю.М. Осипов — мастер слова, самобытный писатель. Его язык — образный, богатый, уникальный, названия — яркие, точные, дерзкие, запоминающиеся: «Задачи русского дерзномыслия» (из книги: Осипов Ю.М. «Постижение России». М.: Экономистъ, 2005) [2, т. 1, 377], «Россия — сокровищница идей» (2008) [2, т. 1, 432], «Национальная элита — судьба России» (2008) [2, т. 1, 453], «Российский вызов развитию России» (2013) [2, т. 2, 81], «Россия на пути к России» (2018) [2, т. 2, 302], «Вибрирующие горизонты России» (2019) [2, т. 2, 329], «В ожидании разворота» (2020) [2, т. 2, 402], «Россия во мгле и наяву» (2023) [2, т. 2, 508] и др. В третьем томе представлены отрывки о России, русских, русскости из произведений беллетро-философической прозы «Иное» (2006), «Обретение» (2011), «Requiem (Реквием)» (2014), «Белые скрижали. Сумма иного знания. Антиучебник» (2016) и др. [2, т. 3].

Есть пророки и в своем Отечестве! Это возражение на известную русскую поговорку «Нет пророка в своем Отечестве» приходит на ум, когда открываешь трехтомник Ю.М. Осипова. До поры до времени мысли, идеи, концепции выдающихся мыслителей могут дремать, не замечаться, не приниматься, но наступает момент, и все становится по своим местам — время позволяет оценить их истинность, надежность предлагаемого маршрута, созидательный потенциал.

Трехтомник о России надо читать и обязательно использовать в образовательных учреждениях. Он вселяет веру в Россию и ее

народ, за критикой язв русской жизни чувствуются любовь и надежда, что еще не все потеряно — нужны только «выверт» из западных «объятий», «разворот России» и «возвращение к самой себе», своим ценностям и традициям, необходимость заглянуть за «вибрирующие горизонты». В России **есть** собственный «живительный» гуманитарный концептуализм!

Литература

1. *Маслин М.А.* Россиеведение // *Завтра*. 2024. № 21. С. 6.
2. *Осипов Ю.М.* Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: избранные тексты, включая и остросюжетные. В 3 т. М.; Тамбов: Издат. дом «Державинский», 2024.

References

1. *Maslin M.A.* Rossievedenie // *Zavtra*. 2024. № 21. S. 6.
2. *Osipov YU.M.* Rossijskoe pereput'e: iz veka dvadcatogo v vek dvadcat' pervyj. 1990—2023: izbrannye teksty, vklyuchaya i ostrosyuzhetnye. V 3 t. M.; Tambov: Izdat. dom «Derzhavinskij», 2024.

А.А. ТАРАСОВ

В.А. Кутырёв «между строк»: обзор революционного консерватизма*

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на коллективную монографию «Так продлимся... Современная консервативная философия и ее мировоззренческие особенности (на материале

*Так продлимся... Современная консервативная философия и ее мировоззренческие особенности (на материале трудов В.А. Кутырёва): Монография / Под ред. Ю.К. Волкова и В.М. Маслова. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 2024. 189 с.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Тарасов А.А. В.А. Кутырёв «между строк»: обзор революционного консерватизма // *Философия хозяйства*. 2024. № 5. С. 263—280. DOI: